

Viviendas en Santa Cruz
de la Serós (Huesca)

arquitectos

José Antonio Alfaro Lera

Carlos Labarta Aizpún

Ignacio Gracia

Viviendas en el Pirineo. Santa Cruz de la Serós. Huesca

El valor del patrimonio urbano y arquitectónico del municipio así como la belleza del medio físico circundante hacen de este proyecto un trabajo especialmente complejo y comprometido. El núcleo de Santa Cruz de la Serós por una parte está incluido en el Conjunto Histórico del Camino de Santiago y por otra la Iglesia del Monasterio de Santa María está declarada Monumento Histórico-Artístico desde 1931.

La parcela por tanto se halla en una ubicación especialmente sensible con la próxima presencia, tal y como se advierte en el plano de situación, de dos iglesias románicas del siglo XII: la mencionada Iglesia de Santa María y la de San Caprasio. A escasos kilómetros se encuentra el Monasterio de San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón. El valor ambiental e histórico del lugar ha influido decisivamente en la medida actitud de la propuesta, ajena a cualquier arbitrariedad. El Plan Especial, que con tanto ahínco desarrollamos, agrupa la edificación liberando el tercio inferior de la parcela. De esta manera el espacio entre las iglesias, que además encausa la entrada hacia el pueblo, queda libre de edificación. La estructura espacial propuesta trata de fundirse tanto con las edificaciones existentes como con las trazas del solar, la curva al norte, la pendiente.

La propuesta arquitectónica tiene presentes los dos elementos sustanciales de la construcción tradicional pirenaica: el muro como soporte y la cubierta como elemento definitorio del volumen y de la imagen global que obligatoriamente debía de ser de laja de piedra. Si bien por razones de cumplimiento de la norma sísmica, que prohíbe el uso de muros de carga, no es posible concebir el muro como soporte, y se plantea una estructura porticada de hormigón, hemos tratado de enfatizar el valor del muro con los materiales y la disposición de los huecos. El tratamiento adecuado de estos dos parámetros nos ofrece una lectura enmarcada y coherente con el lenguaje semántico, expresivo y formal exhibido en la arquitectura del entorno.

Hay veces que el arquitecto debe de desaparecer, o si se prefiere, estar sin que se note. Esto es lo que llevamos intentando en este proyecto desde hace quince años ya que, entre modificaciones de planeamiento (se pretendía llevar a cabo un modelo de viviendas aisladas, modelo ciudad jardín, que no nos convencía), tramitaciones ante distintas comisiones y oportunidad de construir, el tiempo, afortunadamente, ha ido pasando. La lentitud beneficia a los proyectos y a las obras. ¿Cómo prolongar un núcleo histórico rural? Continuando su traza, tomando su escala y protegiendo su domesticidad desde una sutil afirmación contemporánea en el tratamiento de los huecos y materiales que nos posibilite proyectar y construir, desde una sola mano y en un corto espacio de tiempo, junto a la amable concatenación de distintas arquitecturas a lo largo de la historia. Estas han sido nuestras intenciones procurando la integración y el anonimato.

1. ENLUCIDO DE YESO (1cm)
2. LADRILLO TABICAR (5cm)
3. AISLAMIENTO TERMICO FIBRA DE VIDRIO (5cm)
4. BLOQUE DE HORMIGÓN (10x19x40cm)
5. FÁBRICA DE LAJA DE PIEDRA DEL PAÍS
COGIDA CON MORTERO DE ARENA BLANCA (19cms)
6. ANILLA ABATIBLE
7. CONTRAVENTANA ABATIBLE DE MADERA DE PINO BARNIZADA (28mm)
8. BISAGRA "PIANO"
9. AISLAMIENTO TÉRMICO FIBRA DE VIDRIO (5cms) + CÁMARA DE AIRE (14cm)
10. REVESTIMIENTO CONTINUO (2cm)
11. AISLAMIENTO TERMICO+CÁMARA DE AIRE (10cm)
12. RASTRELES DE MADERA DE PINO TRATADA AL AUTOCLAVE
+ TABLERO DE MADERA DE PINO BARNIZADO (5,5cm)
13. CARPINTERÍA DE MADERA
14. PERFIL METÁLICO 60.60.5